

ИСПЫТАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ПЛОДА ДЫНИ НА КОЛЬЦЕВЫЕ ДОЛЬКИ.

Nuriyev K.K.
Raxmatov O.

Guliston davlat universiteti, 4-mavze, Guliston,
120100. Uzbekistan.

E-mail: karimnuriyev0@gmail.com

E-mail: fmhayat9396@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15124886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 28-Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEY WORDS

испытание, машина, разрезка, плод дыни, кольцевая долька, очистка кожуры, толщина, дисковый нож, ложемент, диаметр, диск, пакет, раздавливание, повреждение, семена, плацент, потери, мякоть, плотность.

ABSTRACT

В статье приводятся результаты испытаний машины для разрезания очищенного плода дыни на кольцевые дольки. На основе проведенных работ делается заключение, что машина обеспечивает выполнение технологического процесса нарезки дыни на кольцевые дольки в установленных режимах и устойчиво. Все качественные показатели такие как, полнота резания, удаляемая часть дыни по концам, выход непригодных кольцевых долек, раздавливание при резке, повреждение семени и плацента, потери мякоти при резании (сжигание), также выполняется в пределах требований, установленных в исходных требованиях и по техническому заданию. В связи с чем машина может быть рекомендована для внедрения в фермерских и дехканских хозяйствах для нарезки дынь на дольки перед сушкой.

Введение. Производственные испытания машины для разрезания очищенного плода дыни на кольцевые дольки проводились в производственном цехе ООО "SUB-DRY" Акалтынского района Сырдарьинского вилоята. Машина для разрезки плода дыни на кольцевые дольки (Патент №FAP 01508 и № IAP 06749) была разработана в ООО "Техэкспромт", (рис.1) и изготовлена по программе "Энергетика, энергия и ресурсосбережение" по инновационному проекту И-2017-2-19 "Проведение опытных испытаний и внедрение эффективной ресурсосберегающей сушильной установки продуктов фруктово-бахчевых культур" для разработки и изготовления промышленных образцов машины для разрезки плода дыни на кольцевые дольки. Машина была признана как опытной образец [1-3].

Цель исследования. Программа испытаний предусматривала цикл проведения подготовительных работ, установление режимов работы и оценка работы машины, обработка результатов экспериментов и разработку рекомендации о возможности использования ее для широкого внедрения.

Материалы и методы исследования. Испытание проводились с 15 по 18 октября 2023 года. Подготовительные работы предусматривали заготовку сырья, снятие кожуры. В установление режимов работы, и оценка работы машины предусматривались:

- визуальный осмотр машины на соответствие изготовленного образца к рабочими чертежами;
- проверка наличия и работы кнопок пуска и остановки;
- предварительный отбор плодов дынь, предназначенных для нарезки на кольцевые дольки;
- для испытания отобрано по 10 плодов дыни сортов “Ак-уруг” и “Ич-кзыл” размерами 430-450 мм и диаметром 180-200 мм;
- очистку кожуры осуществляли вручную. Средняя толщина кожуры составил 5-7 мм;
- нарезку на дольки осуществляли при скорости вращения дисковых ножей $P_n = 200 \text{ мин}^{-1}$, а ложементов $P_l = 22 \text{ мин}^{-1}$.

Рис.1. Машина для нарезки дыни на кольцевые дольки разработанной в ООО “Техэкспромт”

В табл.1 показаны параметры машины для нарезки дыни на кольцевые дольки. Техническая характеристика экспериментальной установки приведена в табл.2, а характеристики дынь, отобранных для производственных испытаний в табл.3[5].

Результаты исследования. Постановка опыта предусматривала: провести нарезку дыни “Ак-уруг” и “Ич-кзыл” на кольцевые дольки размерами по ширине 15, 18 и 21 мм и определить качественные и количественные показатели ее работы [6-8].

Результаты производственных испытаний по нарезке дынь на кольцевые дольки приведены в табл.4.

В этих испытаниях в основном определены следующие качественные показатели:

Таблица 1

Параметры машины для нарезке дыни на кольцевые дольки

Н/п	Наименование параметров	Обозначение	Ед. изм.	Числовые значения
1	Количество режущих дисковых ножей	Z	шт	13-17
2	Максимальный диаметр диска	D_{max}	мм	290
3	Минимальный диаметр диска	D_{min}		250
4	Расстояние между дисками	l		15,18,21
5	Толщина дискового ножа	δ_n		1,5
6	Угол заточки диска	β	градус	10,12,14
7	Средний диаметр ложеамента	d_l	мм	90
8	Вес режущего пакета ножей	P	кг	18
9	Мощность электродвигателя	N	кВт	1,5
10	Частота вращения дискового ножа	n_d	мин ⁻¹	200
11	Средний диаметр ложаамента	D_l	мм	90
12	Толщина кромки дискового ножа	δ_k	мм	0,3-0,5

- полнота резания;
- удаляемая часть дыни по концам;
- выход непригодных кольцевых долек;
- раздавливание при резки;
- повреждение семени (плацента);
- потери мякоти при резании (сжижение);
- сред. кв. отклонение по толщине мякоти дыни при резании;
- толщина срезания кольцевых долек при настройке на размеры ± 2 .

Результаты измерений анкетировались и вносились в таблицы. Обработка материалов предусматривала установление математического ожидания, среднеквадратичного отклонения, коэффициента вариации, ошибок приведенных опытов и нижних и верхних значений математического ожидания.

Обсуждение результатов исследований. Результаты микрометрических исследований, представленные в табл.4 показывают, что толщина нарезки дыни “Ак-уруг” на дольки при настройке машины на 15,18,21 мм получены соответственно 15,1; 17,9; 21,0 мм, а при нарезке дыни “Ич-кзыл” на дольки получены соответственно 14,9; 18,0; 20,9 мм [9-14].

Эти данные показывают, что нарезка на дольки выполняется согласно требованию с отклонением $\pm 0,1$ мм что, можно считать удовлетворительным.

Таблица 2

Технологическо-техническая характеристика экспериментальной установки

П/н	Параметры машины	Ед.изм	Числовое значение
1	Тип машины	-	Переносная
2	Тип нарезки мякоти дыни	-	Кольцевая
3	Способ нарезки	-	Вращательным движением
Технологическая характеристика:			
4	Производительность по исходному сырью, не менее: дыня (дольками)	шт/см	до 40-45
Технические характеристики:			
5	Длина обрабатываемого плода дыни	мм	до 420
6	Максимальный диаметр плода дыни	мм	до 220
7	Форма плода по А.И. Филову веретенообразная цилиндрическая		индекс 1,2-1,5 индекс 1,5 и выше
8	Мощность электродвигателя	кВт	1,5
9	Мощность привода	кВт	0,5
10	Напряжение питания	В	380/220
11	Частота электропитания	Гц	50
12	Частота вращения вала ножей	мин ⁻¹	до 200
13	Привод ложементов: мотор-редуктор цепная передача		МПЗ-31,5 ПР- 12,5
14	Частота вращения ложементов	мин ⁻¹	22
15	Пропускная способность	плодов/час	до 45
16	Габаритный размеры: длина	мм	1200
	ширина		1450
	высота		1200/900
17	Длина большего рычага	мм	750
	Длина меньшего рычага		450
18	Масса	кг	80

Такие качественные показатели как, полнота резания, удаляемая часть дыни по концам, выход непригодных кольцевых долек, раздавливание при резки, повреждение семени и плацента, потери мякоти при резании (сжижение) (см. табл.4) также выполняется в пределах требований, установленных в исходных требованиях и по техническому заданию.

Таблица 3**Характеристики дынь отобранных для производственных испытаний**

Сорт дыни	Характеристики дынь					
	Длина, мм	Диаметр, мм	Плотность мякоти, г/см ³	Масса плода, г	Тол- щина кожуры	Плот- ность кожуры
Ак-уруг	438-450	182-195	1,12- 1,29	6500-7000	5,5-6,5	1,29-1,32
Ич-кзыл	344-386	227-286	1,18-1,32	6200-6600	5,0-5,4	1,31-1,35

Таблица 4**Результаты испытание разработанной машины для резки плодов дыни на кольцевые дольки**

П/ н	Название показателей	Ед. изм.	Значение показателей		
			По ИТ и ТЗ	По результатам испытания разработанной машины	
				Ак-уруг	Ич кзыл
1	Скорость вращения дисков	мин ⁻¹	200	200	200
2	Скорость вращения ложементов	мин ⁻¹	22	22	22
3	Производительность машины	шт/ч	40	45	42
4	Расход электроэнергии	кВт	1,5	1,5	1,5
5	Полнота резания	%	98	100	100
6	Удаляемая часть дыни по концам	%	2-3	2,8	2,6
7	Выход непригодных кольцевых долек	%	6-7	5,6	5,9
8	Раздавливание при резки	%	6-7	5,4	5,7
9	Повреждение семени и плацента	%	2	0,8	0,7
10	Потери мякоти при резании (сжижение)	%	5	4,9	5
11	Сред. кв. отклонение по толщине мякоти дыни при резании	мм	0,2	0,10	0,10
12	Толщина кольцевых долек при настройке на размеры	мм	15	15,1	14,9
			18	17,9	18,0
			21	21,0	20,9

В итоге можно отметить, что проверка проведена в соответствии с программой приёмки опытного образца испытанной резочной машины для дыни модели Гул ГУ (каф. технология переработки сельхозпродукции по патенту №FAP 01508 и № IAP 06749) и по предъявленным документам разработчика. Проверка проведена после предварительного проведения подготовительных и заключительных работ. Машина для разрезки дыни на кольцевые дольки находится в хорошем состоянии комплектowanego оборудования.

Выводы. На основе проведенных исследований можно сделать следующие

заклучения. Производственные испытания проведенные в производственном цехе ООО "SUB-DRY" Акалтынского района Сырдарьинского вилоята обеспечивает выполнение технологического процесса нарезки дыни на кольцевые дольки протекал в установленных режимах и устойчиво. Машина для резания дынь на кольцевые дольки обеспечивает нарезку в установленных размерах и качественно в связи с чем может быть рекомендовано для внедрения в фермерских хозяйствах для нарезки дынь на дольки перед сушкой.

Источники информационных ресурсов:

1. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.
2. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
3. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).
4. РАХМАТОВ, О., НУРИЕВ, К. К., & ТОШБАЕВА, Ш. К. (2014). Безотходная комплексная переработка плодов дыни. In ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (pp. 222-226).
5. Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. (2023). Experimental study of the process of drying melon slices in a chamber-convection dryer. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 02004). EDP Sciences.
6. Tukhtamishev, S. (2023). WEIGHT-DIMENSIONAL AND VOLUMERIAN INDICATORS AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROPERTIES CHARACTERISTIC FOR CENTRAL ASIAN VARIETIES OF MELONS. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(11), 912.
7. Tukhtamishev, S., Xudayberdiyev, R., & Tukhtamishova, G. (2023). MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES. Science and innovation, 2(A1), 252-255.
8. Тухтамишов, С. С., Рахматов, О. О., Янгибаева, Г., & Худайбердиев, Р. (2019). Разработка конструктивной схемы выделителя семян. In Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. по материалам XXI Всерос.(нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (19 апреля–10 июня 2019г.)–Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019.–491 с. (p. 296).
9. Рахматов, О. О., Тухтамишев, С. С., Нуриев, К. К., & Рахматов, О. (2019). Разработка мини-технологической линии по безотходной переработке плодов. In Научные основы развития АПК (pp. 286-289).
10. To'xtamishev, S. S. (2023). MEVA O'SIMLIKLARINING INDIVIDUAL RIVOJLANISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(4), 51-56.
11. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2024). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДВУХЯРУСНОЙ ВСПАШКИ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОЛОТА ЛЕМЕХА. Экономика и социум,

(11-2 (126)), 766-773.

12. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2022). АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗНОШЕННОГО ЛЕМЕХ НА ГЛУБИНУ ВСПАШКИ. Экономика и социум, (11-2 (102)), 590-597.

13. Катибович, Н. К. (2024). ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ОБОРОТНЫХ ЛАП ЧИЗЕЛЕЙ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 119-125.

14. Катибович, Н. К. (2024). ПЛУГ ЛЕМЕХИ РЕСУРСИНИ ОШИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЕЧИМИ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 126-136.

15. Катибович, Н. К. (2024). АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ИЗНАШИВАНИЯ ЛЕЗВИЯ ПОЧВОРЕЖУЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 137-143.

16. Нуриев, К. (2022). Экспериментальное определение рациональных параметров носка долота лемеха двухъярусного плуга. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 73-82.

17. O'G'Li, E. A. I., & O'G'Li, M. I. R. (2024). MEVALI DARAXTLARGA SHAKIL BERISH VA BUTASH ORQALI MAHSULDORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 4(5-1), 43-47.

18. O'G'Li, E. A. I., & O'G'Li, M. I. R. (2024). MEVALI BOG 'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISHVA QATOR ORALARIDAN TO 'G 'RI FOYDALANISHNING O 'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 4(5-1), 131-134.

19. O'G, U. A. A. M., O'G'Li, M. I. R., & O'g'li, K. B. I. (2024). BEGONA ARALASHMALARNING TOLA VA MOMIQ SIFATIGA TASIRI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 121-123.

20. Ogli, Q. I. M., & Ogli, M. I. R. (2024). COTTON RECEIVING RULES IN COTTON MILLS AND COTTON RECEIVING PLACES. Eurasian Journal of Academic Research, 4(1-2), 93-96.

21. Махмудов, И. П. Ў., & Турдибоев, А. А. Ў. (2024). ШАРОББОП УЗУМ НАВЛАРИНИ МАЙДАЛАШ ВА ПРЕСЛАШ ЖАРАЁНИ ТАСНИФИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(8), 123-129.

22. Ungarov, A., & Xudayberdiev, R. (2023). IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 230-233.

23. O'G, U. A. A. M., & O'G, J. R. I. M. (2024). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA CHIGITNI SAMARALI LINTERLASH TEXNOLOGIYASI TAHLILI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(4-1), 125-128.

24. O'G, U. A. A. M., Xasanovich, X. R., & Qizi, Y. D. X. (2024). ANALYSIS OF EFFECTIVE SEED LINTER TECHNOLOGY IN COTTON GINNING ENTERPRISES. American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations, 4(04), 12-15.

25. Ungarov, A., Otaboyev, M., Weizhou, Z., Xueji, Y., & Guo, F. (2025). RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC LINTERS WORKING CHAMBER. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 4(8), 63-66.

26. Khujakulov, F., Egamberdiev, P., Julbekov, I., Abduraimov, D., & Ungarov, A. (2023). The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties.